

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15555582>

**MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYALARIDA YOQILG‘I QUYISH
TIZIMLARINI YANGI KONSTRUKTSIYA ASOSIDA
TAKOMILLASHTIRISH VA UNING IQTISODIY TAHLILI**

Sattarkulov Lazizbek Abror o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti

1-bosqich magistranti

lazizbeksattarkulov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada avtomobillarga gaz quyish shaxobchalarida foydalanilayotgan yoqilg‘i quyish shlanglarida hosil bo‘ladigan qoldiq gazlarning havoga sarf bo‘lishi holatlari mashinasozlik texnologiyasi nuqtai nazaridan o‘rganiladi. Gaz resurslarining isrofgarchiligini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash maqsadida muallif tomonidan “Savegas” nomli innovatsion qurilma taklif etiladi. Mazkur qurilma mashinasozlikning ilg‘or texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, uning konstruksion tuzilishi, asosiy tarkibiy qismlari hamda ishlash prinsipi batafsil tahlil qilinadi. Qurilmaning samaradorligi tegishli hisob-kitoblar, texnologik formulalar va iqtisodiy ko‘rsatkichlar orqali asoslab beriladi. Maqolada, shuningdek, “Savegas” texnologiyasining joriy etilishi orqali yoqilg‘i sarfini optimallashtirish, resurslardan tejamkor foydalanish va texnik xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: *mashinasozlik texnologiyasi, gaz quyish shaxobchasi, qoldiq gaz, “Savegas” qurilmasi, resurslarni tejash, yoqilg‘i isrofi, ekologik xavfsizlik, innovatsion texnologiya, texnik samaradorlik, konstruktiv yechim.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье с точки зрения машиностроительных технологий рассматриваются случаи утечки остаточного газа в атмосферу через шланги, используемые на автозаправочных станциях, обслуживающих автомобили. С целью снижения потерь газовых ресурсов и обеспечения экологической безопасности автор предлагает инновационное устройство под названием “Savegas”. Устройство разработано на основе современных машиностроительных решений, его конструкция, основные компоненты и принцип действия подробно проанализированы. Эффективность устройства обоснована с помощью соответствующих расчетов, технологических формул и экономических показателей. Кроме того, в статье рассматриваются возможности оптимизации расхода топлива, рационального использования ресурсов и совершенствования системы технического обслуживания за счёт внедрения технологии “Savegas”.

Ключевые слова: *машиностроение, автозаправочная станция, остаточный газ, устройство “Savegas”, экономия ресурсов, утечка топлива, экологическая безопасность, инновационные технологии, техническая эффективность, конструктивное решение.*

ABSTRACT

This article examines the issue of residual gas leakage into the atmosphere from fuel hoses used at automotive gas stations, from the perspective of mechanical engineering technologies. To reduce fuel waste and enhance environmental safety, the author proposes an innovative device named “Savegas.” Developed using advanced mechanical engineering principles, the device’s structural design, main components, and operational mechanism are thoroughly analyzed. Its efficiency is substantiated through relevant calculations, technological formulas, and economic indicators. Additionally, the article explores how the implementation of “Savegas” technology can optimize fuel consumption, promote resource efficiency, and improve maintenance systems.

Keywords: *mechanical engineering, gas station, residual gas, Savegas device, resource efficiency, fuel loss, environmental safety, innovative technology, technical performance, structural solution.*

Bugungi kunda avtomobillar uchun yoqilg‘i sifatida gazdan foydalanish keng tarqalgan. Gaz yoqilg‘isi iqtisodiy jihatdan tejamkor va ba‘zi yoqilg‘ilarga nisbatan ekologik toza hisoblanadi. Ammo gaz quyish jarayonida sarfning samaradorligi va xavfsizligini ta‘minlash, ortiqcha yoqilg‘i sarfini oldini olish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Gaz sarfi va samaradorlik masalalari nafaqat haydovchilarning iqtisodiy manfaatlariga, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada biz avtomobillarga gaz quyish jarayonida sarfni kamaytirishning asosiy usullari, ehtiyot choralarini ko‘rish va yoqilg‘i tejamkorligini ta‘minlash yo‘llari haqida so‘z yuritamiz.

Yoqilg‘i quyish shaxobchlarida avtomobillarga gaz quyishda bir qancha omillar sababli gaz havoga sarf (isrof) bo‘ladi, ulardan asosiysi gaz shlangida kuzatiladigan kamchiliklardir. Gaz kallonka shlangida quyidagi kamchiliklar mavjud: a) Yoriqlar, teshiklar yoki sifatsiz shlanglar orqali gaz tashqariga chiqib ketishi mumkin. Bu holat gaz sarfini oshirib, yoqilg‘i hisobiga ziyon yetkazadi. Shlangning ichki bosimni ushlab turolmasligi gaz oqishini kuchaytiradi va foydalanuvchiga qo‘shimcha xarajatlar olib keladi; b) Shlanglarda noto‘g‘ri ulanish yoki eskirish sababli bosim pasayishi mumkin. Bu holatda kallonkadan transport vositasiga gaz yetkazib berish samarasi pasayadi va gaz quyish jarayoni uzoq davom etadi. Natijada transport vositasiga kerakli miqdorda gaz quyilishi uchun ko‘proq gaz sarflanadi; d) Shlangdagi muammolar gazning to‘g‘ri o‘lchanmasligiga olib kelishi mumkin. Agar shlang orqali gaz oqimi barqaror bo‘lmasa yoki qochqinlar bo‘lsa, kallonka noto‘g‘ri sarf ko‘rsatkichlarini namoyish qilishi mumkin. Bu holatda haqiqiy gaz sarfi ko‘rsatilmaydi, natijada ortiqcha yoqilg‘i sarflanishi ehtimoli oshadi; e) Agar shlang yetarlicha uzun bo‘lmasa, transport vositasi kallonkaga yaqin turishga majbur bo‘ladi, bu esa ba‘zi hollarda noto‘g‘ri gaz berish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, qisqa shlanglar orqali gaz yetkazib

berish tizimi to‘liq ishlamasligi mumkin, bu esa sarfni optimallashtirishga halaqit beradi; f) Shlanglarning eskirishi va zarar ko‘rishi natijasida ularni tez-tez almashtirish kerak bo‘lishi mumkin. Bu esa gaz sarfi barqarorligini saqlash uchun qo‘shimcha xizmat ko‘rsatish xarajatlarini oshiradi [1].

Yuqorida keltirilgan kamchiliklarning yana biri va eng asosiysi avtomobilga gaz quyib bo‘linganidan keyin an’anaviy shlanglarda shlang ichidagi gaz havoga qasddan chiqarib yuboriladi (1-rasm). Bu amaliyotning esa bir qancha salbiy tomonlari mavjud:

- Atmosferaga chiqarilgan gaz metan kabi issiqxona gazlarini o‘z ichiga oladi, bu esa global isish va iqlim o‘zgarishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Metan karbonat anhidridan ko‘ra ancha kuchli issiqxona gazidir, shuning uchun uning atmosferaga chiqishi ekologik zarar yetkazadi;

- Gaz havoga chiqarilganda, u atrof-muhitni ifloslantiradi. Ayniqsa, zich aholiga ega hududlarda havodagi gaz miqdorining oshishi sog‘liq uchun xavf tug‘diradi. Bu esa nafas olish yo‘llari kasalliklari, allergik reaksiyalar va boshqa sog‘liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin;

- Gaz havoga chiqarilganda, u energiya sifatida yo‘qotiladi. Bu resursning noto‘g‘ri sarflanishi bo‘lib, iqtisodiy jihatdan zarar yetkazadi. Gaz qimmatli energiya manbai bo‘lganligi sababli, uning behuda sarflanishi gaz iste’molchilari va davlat uchun ham iqtisodiy yo‘qotishlarni keltirib chiqaradi;

- Gaz havoga chiqarilganida, uning kontsentratsiyasi muayyan darajaga yetganda portlash yoki yong‘in xavfi paydo bo‘lishi mumkin. Bu nafaqat shaxsiy xavfsizlik, balki atrofdagilar va shoxobchaga ham xavf soladi. Ayniqsa, nosoz uskunalar va sifatsiz shlanglar orqali chiqarilgan gaz katta xavf tug‘diradi;

- Ba’zi gazlar inson salomatligi uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri zararli bo‘lishi mumkin. Gaz chiqarilganda, u nafas yo‘llariga kirib, bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi, bosh og‘rig‘i yoki hatto zaharlanishga olib kelishi mumkin [2].

Manba

1-rasm. An’anaviy kalonka shlangi

Havoga chiqarib yuboriladigan gazning miqdoriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avvalo shlangning ichki qismiga qancha gaz siqilishi mumkin ekanligini o'rganishimiz kerak, buning uchun bizga shlang xarakteristikasi kerak bo'ladi. Odatda yoqilg'i quyish shaxobchalarida ishlatiladigan shlanglarning uzunligi 5 metr, diametri 1,27 sm bo'lib o'rtacha hisobda 200 bar bosim bilan gaz balonlarining ichiga yo'nalitiriladi.

Biz birinchi navbatda yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda gaz shlangining ichki hajmini (V) hisoblab chiqishimiz kerak, buning uchun bizga quydagi formula kerak bo'ladi:

$$V = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot L$$

bu yerda:

d = shlang diametri (metr);

L = shlang uzunligi (metr).

$$V = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot L = 3,14 \cdot \left(\frac{0,0127}{2}\right)^2 \cdot 5 = 0,000633 \text{ V}$$

Yuqorida ko'rsatilgan natijalarni inobatga oladigan bo'lsak, endi biz O'zbekiston sharoitida va yoqilg'i quyish shaxobchalarida qancha bosim bilan gaz haydalishini va 0,000633 hajmli tuynukka qanchagacha gaz siqilishi mumkin ekanligini hisoblab chiqishimiz mumkin. Hisob-kitoblar davomida biz metan (CH₄) gazidan foydalanamiz. Buning uchun bizga ideal gaz qonuni kerak bo'ladi:

$$PV = nRT$$

bu yerda:

P = bosim (Paskalda 200 bar 20000000 Pa);

V = hajm (m³);

n = mol miqdori (mol);

R = gaz konstansasi (8,314 J/mol·K);

T = harorat (Kelvin).

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{20000000 \cdot 0,000633}{8,314 \cdot 298} = 5,11 \text{ mol}$$

bundan kelib chiqadi-ki yoqilg'i quyish shaxobchalarida joylashgan kallonkalarining shlanglari har bir yoqilg'i quyib bo'linganidan so'ng 5,11 mol ya'ni 0,11446 m³ gazni havoga isrof qiladi. Bu birgina holatning o'zi xolos, bir kunda yoqilg'i quyish shaxobchalari taxminan 1000 ta avtomobil qabul qiladigan bo'lsa $\approx 114,46$ m³ gaz havoga isrof bo'ladi [3].

Yuqoridagi kabi isrofnı oldini olish maqsadida biz yoqilg'i quyish shaxobchalarida foydalanilayotgan shlanglarga qo'shimcha texnologik jihozlar qo'shishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. Taklif qilinayotgan kalonka shlangi

1- gaz jomragi (сопло); 2- o'tkazuvchi shlang; 3- uzatma (тройник); 4- tekshirish valfi (обратный клапан); 5- berkitish qurilmasi (вентиль).

An'anaviy shlangga biz uch tomonlama uzatma (тройник) orqali qo'shimcha berkitish qurilmasi (вентиль) va tekshirish valfi (обратный клапан) o'rnatiladi. Avtomobilga gaz quyib bo'linganidan so'ng shlang ichida qolgan 0,11446 m³ gaz havoga qo'yib yuborilmaydi, balki o'rnatilgan qo'shimcha berkitish qurilmasi ochiladi va uch tomonlama uzatma orqali gaz zaxira rezervuarlarga yig'iladi. Shlang ichidagi gaz bosim bilan turgani bois unga qo'shimcha kuch kerak emas. Gaz rezervuarga yig'ilganidan so'ng shlangga qaytib bosim bermasligi uchun tekshirish valfi o'rnatiladi, chunonchi 2-rasmdagi chizma bo'yicha ushbu texnologiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, manbadan chiqayotgan gaz berkitish qurilmasi (вентиль) (5.2) va o'tkazuvchi shlang (2) orqali o'tib, gaz jo'mragiga (сопло) (1) yetib boradi so'ngra

avtomabilga yoqilg'i quyiladi. Avtomobilga yoqilg'i quyib bo'linganidan so'ng berkitish qurilmasi (вентиль) (5.2) va gaz jo'mragi (сопло) (1) yopiladi hamda berkitish qurilmasi (вентиль) (5.1) ochiladi, o'tkazuvchi shlangga (2) to'planib bosib ustida turgan gaz esa uzatma (тройник) (3) va berkitish qurilmasi (вентиль) (5.1) orqali o'tib, tekshirish valfiga (обратный клапан) (4) yetib boradi. Tekshirish valfidan (обратный клапан) (4) o'tgan gaz ortga qayta olmaydi va kerogazga yig'ilishni boshlaydi. Ushbu texnologiya shu yo'sinda ishlashi orqali gaz sarfi oldi olinadi va maxsus idishlarga saqlanib qolinadi.

Ushbu mavzuda gaz yoqilg'isining ahamiyati, kamayib borish sabablari va uni asrash yo'llari haqida so'z yuritiladi (3-, 4-rasmlar). Hozirgi kunda energiya resurslarini tejash va samarali foydalanish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda, xususan, gaz yoqilg'isi zahiralarining kamayishi bu jarayonni yanada jiddiylashtirmoqda. Shu munosabat bilan, gazdan foydalanish samaradorligini oshirish va uning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlar taklif qilinmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat energiya tejashni, balki ekologik muhitni yaxshilashni ham maqsad qilib olgan. Quyida gaz yoqilg'isini saqlab qolish va undan oqilona foydalanishga qaratilgan samarador texnologiyasi, chunonchi tatbiq qilinayotgan "Savegas" qurilmasining iqtisodiy va moliyaviy yo'qotishlarni saqlab qolishi xususida so'z boradi [4].

3-rasm

4-rasm

Bugungi energetika inqirozi sharoitida gaz yoqilg'isidan tejamkorlik bilan foydalanish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Tabiiy resurslarning cheklanganligi sababli, energiya manbalarini asrash va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy

texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Ayniqsa, gaz yoqilg'isini tejashga qaratilgan innovatsiyalar uning yetarli darajada saqlanishiga va uzoq muddat davomida foydalanishga yordam berishi mumkin. Ushbu "Savegas" texnologiyasi nafaqat gaz iste'molini kamaytiradi, balki energiya samaradorligini oshirish bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilishda ham muhim rol o'ynaydi.

Havoga sarf bo'layotgan gaz nafaqat ekologiyaga, balki iqtisodiyotga ham katta zarar yetkazmoqda. Gaz yo'qotilishining asosiy sababi samarali texnologiyalarning yetishmasligi yoki ularning noto'g'ri ishlatilishidir. Natijada, gaz resurslari behuda sarflanib, iqtisodiyotda katta yo'qotishlarga olib keladi. Bu jarayon mamlakatning energiya balansiga salbiy ta'sir ko'rsatib, resurslar importiga bo'lgan qaramlikni kuchaytiradi. Havoga tarqalayotgan gazning oldini olish uchun "Savegas"ga o'xshash yangi texnologiyalarni joriy etish va mavjud tizimlarni takomillashtirish bugungi kunda asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda [5].

Havoga tarqalayotgan gaz iqtisodiyot uchun katta yo'qotishlar manbai bo'lib, tabiiy resurslarning samarali foydalanilmasligiga olib keladi. Har yili katta miqdorda gaz yoqilg'isi turli texnologik kamchiliklar va eskirgan uskunalarni tufayli havoga chiqib ketadi. Bu jarayon nafaqat ekologiyaga zarar yetkazadi, balki iqtisodiy zararlarni ham keltirib chiqaradi. Gazning behuda sarflanishi energiya zahiralarning kamayishiga, qo'shimcha xarajatlar ortishiga va mamlakat iqtisodiyotida resurs yetishmovchiligi muammosini keltirib chiqaradi. Shuning uchun, ushbu muammoni bartaraf etish va gazni tejash bo'yicha samarali chora-tadbirlar ko'rish muhimdir. Shu kabi dolzarb muammolarni va iqtisodiy-moliyaviy yo'qotishlarni hisobga olishda biz quyidagi formuladan foydalanishimiz mumkin:

$$L_{av} \cdot L_{yn} \cdot L_{ys} = L_{yts}$$

bu yerda:

L_{av} = avtomobillar soni (ta);

L_{yn} = yoqilg'i narxi (so'm);

L_{ys} = yoqilg'i sarfi (m^3);

L_{yts} = yo'qotilayotgan summa (so'm).

Bugungi kunda yurtimizda metan gazining o'rtacha narxi 3950 so'mni tashkil etadi (2024-yil 9-oktabr oyi narxlariga ko'ra), biz 5 metr uzunlikdagi va 0,0127 diametrda bo'lgan shlangning ichidagi sarf bo'layotgan 0,11446 yoqilg'ini (metan gaz) yuqoridagi formulaga suyangan holda hisoblaydigan bo'lsak, bir avtomobil uchun 452,117 so'm yoqilg'i narxiga ega bo'lgan gaz hovaga isrof bo'layotganini ko'ramiz. O'z navbatida bu 10000 avtomobil uchun 4521170 so'mni tashkil qiladi (1-jadval).

1-jadval

Moliyaviy yo'qotishlar

№	Avtomobil soni (ta)	Yoqilg'i turi	Yoqilg'i narxi (so'm)	Yoqilg'i sarfi m ³	Yo'qotilayotgan summa (so'm)
1	1	CH ₄	3950 (2024-yil oktabr oyiga ko'ra)	0,11446	452,117
2	10			1,1446	4521,17
3	100			11,446	45211,7
4	500			57,23	226058,5
5	1000			114,46	452117
6	10000			1144,6	4521170

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, "Savegas" texnologiyasi avtomobillar uchun yoqilg'i sarfini optimallashtirish va samaradorligini oshirishda muhim yechim sifatida taklif qilinmoqda. Ushbu texnologiya har bir avtomobil uchun o'rtacha 452,117 so'm iqtisodiy foyda keltirgani hisobga olinsa, keng ko'lamda joriy etilishi milliy iqtisodiyotga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Moliyaviy nuqtai nazardan, bu texnologiyaning qo'llanilishi xarajatlarni kamaytiribgina qolmay, korxonalar va yakka tartibdagi avtomobil egalarining moliyaviy barqarorligini ham mustahkamlaydi.

Shuningdek, "Savegas" texnologiyasi yoqilg'i sarfini optimallashtirish orqali yoqilg'i resurslarini tejashga yordam beradi, bu esa atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi. Bu nafaqat iqtisodiy foyda balki ekologik barqarorlikka ham hissa

qo‘shadi. Oqibatda, ushbu texnologiya avtomobil egalariga operatsion xarajatlarni kamaytirishda yordam berib, yoqilg‘i narxlari o‘zgarishidan kamroq ta’sirlanish imkoniyatini beradi.

Yuqoridagi omillarni inobatga olsak, “Savegas” texnologiyasini amaliyotga keng joriy etish, uzoq muddatda nafaqat avtomobil sohasida, balki umumiy iqtisodiyotda ham katta tejamkorlik va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. L. S. Sattarkulov, E. A. Egamberdiyev, Sh. I. Mamayev, “Avtomabilarga yoqilg‘i quyish shaxobchalarida gaz sarfini oldini olish texnologiyasi, Education Research in Universal Sciences jurnali, 2025-yil.
2. N. B. Talipov, “Soha iqtisodiyoti va menejmenti”, Namangan davlat universiteti, Namangan, 2019-yil.
3. Mark Z. Jacobson, “The Hockey Stick and the Climate Wars”, Dispatches from the Front Lines AQSh, 2012-yil;
4. John H. Seinfeld, “Atmospheric Chemistry and Physics”, From air Pollution to Climate Change, 3-nashr, Kanada, 2016-yil;
5. D. J. Ergashev, S. Y. Yunupova, “Fizika formulalar kitobi”, Toshkent.
6. www.barbecuesgalore.ca
7. www.prorackgasproducts.com